

ПЕДАГОГИКА СОВРЕМЕННЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ ОТНОШЕНИЕ К ОБУЧЕНИЮ

Жулибоев Алимардон Абдулмажид угли

студент исторического факультета КГПИ

Аннотация: Джадиды старались преподавать как религиозные (исламские) науки, так и светские науки в открытых ими школах «усули джадид», включали учебники по истории ислама в созданные ими учебные программы для школ. К концу XIX - началу XX века распространение различных ересей и суеверий среди населения поставило задачу разъяснить нации истинную природу ислама, что это религия, распространяющая знания, и что это никогда не помешает освоению современной науки.

Ключевые слова: Джадиды, просвещенные ученые, школы нового метода, история ислама, религиозные науки, светские науки, учебники.

В открытых ими школах «усули джадид» джадиды старались преподавать как религиозные (исламские) науки, так и светские науки, а в созданные ими школьные программы включали учебники по истории ислама. Для этого было несколько причин. Прежде всего, религиозные науки считались основными предметами в медресе Туркестана до российского нашествия. Кроме того, к концу 19 - началу 20 века распространение среди населения различных ересей и суеверий заставило объяснить нации истинную суть ислама, что это религия, пропагандирующая знания, , и что это никогда не помешает освоению современной науки. Именно поэтому современные школы продолжили традиционную систему медресе, усовершенствовали систему и оставили историю ислама в качестве отдельного предмета в школьной программе, знание которого считается необходимым для мусульманских детей. Однако из-за цензуры Шуры программу сократили и тему назвали «Краткая история ислама».

В этом отношении Махмудходжа Бехбуди (1875-1919), Абдулла Авлони (1878-1934) и Абдурауф Фитрат (1886-1938) были одними из первых, кто составил учебники по истории ислама. Доктор филологических наук, профессор Х.Болтабоев о кратких трудах современных просветителей, посвященных истории ислама: «Краткие истории ислама, созданные представителями современной литературы, занимают особое место в истории педагогики и теологии. Они настойчиво пропагандировали идеи просвещения, прежде всего путем преподавания истории ислама, которое было обязательным для учащихся новых школ. Затем они попытались преподавать основную часть этой священной истории ученикам младших классов, и их усилия стали уроком для всех обществ. Потому что то, что ребенок с раннего возраста вырастает верующим, – это достижение растущего общества. Если общество не решается стремиться к совершенству, оно будет уделять больше внимания молодому поколению, и его совершенствование будет совпадать с ростом молодежи.

В 1909 году Махмудходжа Бехбуди написал учебник «Тарихи мухтасари ислам» («Краткая история ислама») для школ «нового метода». Махмудходжа Бехбуди в своем учебнике «Общая география Мунтахаби» писал, что «Старые суеверия и слова израилизма проникли в наши тафсиры»⁴ и попытался решить этот вопрос в учебнике «История ислама». Бехбуди подчеркнул необходимость того, чтобы мусульмане читали историю и историю ислама: «В Священном Коране есть много благородных стихов об исторических посланиях и историях прошлого. В тех же стихах в истории и событиях племен описаны история и положение пророка Азами алейхиссалам, а в истории и событиях описаны истории и положение известных людей и даже знаменитых людей. «Наука об этих историях составляет начало и основу истории, и она требует от нас, мусульман, учиться на истории и историях прошлого». Махмудходжа Бехбуди рассказал о введении предмета «Краткая история ислама» в школах нового метода: «В школах имени Усули Джадид в целях обучения детей преподаются

⁴ Axmadjonova G., Rahmatxonov A. Mahmudxo'ja Behbudiyning geografiyag oid darsliklari tahlili.// «Jadidlarning ilmiy-pedagogik merosi: tarix va zamonaviylik» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari(II - to'plam). Farg'ona: 2024. –B 631-636.

трактаты под названием «История ислама» и «Тарихи Анбия». Что касается религии ислама и анбии, то это потому, что они знают лучше. Но, к сожалению, некоторые легкомысленные болтуны вводят бедняков в заблуждение, говоря, что изучение истории и географии – это ересь и грех. Некоторые из наиболее уважаемых и благословенных людей Туркестана не знают нашей истории». Бехбуди подчеркнул, что для воспитания детей нации в духе патриотизма они должны знать историю в школах. Исходя из того, что сам Бехбуди был знатоком ислама, работал на должностях крупного ученого - судьи, муфтия, можно сказать, что он глубоко знал идеи ислама о патриотизме и пропаганде знаний. Именно поэтому в статье «История и география», опубликованной в журнале «Ойна», следует изучать историю, чтобы иметь представление о состоянии прошлых пророков, религий и общин, а также о работе, проделанной Пророком Мухаммедом и его сподвижниками для Исламская умма сказала, что это необходимо. «В заключение, любой, кто хочет знать о религиозном мире, должен читать историю, потому что происхождение и происхождение всего и работы известны из истории».

Вслед за Махмудходжей Бехбуди другой просветитель, Абдулла Авлони, создал в Ташкенте учебник под названием «Краткая история истории и истории ислама». Работа отличалась от учебников, написанных по этому предмету до Авлони, тем, что она была призвана дать относительно полную информацию с точки зрения метода обучения, большее значение придавалось педагогическому аспекту вопроса, была предпринята попытка объяснить это легко для студента. Первое издание произведения вышло в 1910 году⁵. Учебник издавался дважды до 1917 года. Важным аспектом учебника А. Авлани является то, что помимо пророков, имена которых упоминаются в Священном Коране, есть также краткие сведения о пророках, не упомянутых в Священном Коране, таких как Шис, Юша, Ашия, мир ему. Учебник состоит из 52 разделов. После названия работы «Истории пророков от Адама до Мухаммеда и появление ислама. Наши начальные школы (начальные школы) по современной методике Для учащихся

⁵ Абдулла Авлоний. Мухтасар тарихи анбиё ва тарихи Ислом(нашрга тайёрловчи, изох. ва сўнгсўз муал. Р. Баракаев). –Т.: “ТИУ” нашриёт-матбаа бирлашмаси,2008. –Б 2.

третьего и четвертого классов был отдан приказ, использованы наиболее авторитетные произведения на туркестанском диалекте, а слова записаны ко времени халифата Хазрата Адама алейхиссаламдина. В книге темы представлены в исторической последовательности и написаны в интересном читателю стиле. Учебник ценен тем, что написан на основе Священного Корана и хадисов, а информация свободна от «израильских» историй. Фитрат, сын Абдурауфа Абдурахима, великий просветитель, был еще одним сторонником преподавания исламской истории в джадидских школах. Абдурауф Фитрат также подчеркивал необходимость преподавания исламской истории в школах «нового метода» и после возвращения из Стамбула составил в 1914 году учебник «Краткая история ислама». Его учебник отличается от одноименных учебников Махмудходжи Бехбуди и Абдуллы Авлони тем особым значением, которое он придает истории. Учебник состоит из введения и трех частей: часть 1 «Эпоха процветания», часть 2 «Первые четыре первоначальных халифа» и часть 3 «Уммавиды и Аббасиды». История определяется во введении как «история — наука, изучающая прошлое, развитие и причины упадка народов». Далее в разделении истории классифицируются общая и частная история: «История состоит из двух частей: всеобщей истории и частной истории. Область, описывающая состояние всех наций и обществ, называется всеобщей историей. Частная история освещает историю одной нации и одного общества. История ислама также включена в категорию частной истории; поэтому история ислама объясняет развитие исламского мира, рассуждая о рождении Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и распространении ислама в мире. Знание истории ислама обязательно для всех мусульман. Основная часть учебника представляет собой краткое изложение длительного периода, начиная с главы «Рум (Византия) и Иран до ислама (пятьсот лет нашей эры)» и заканчивая концом мусульман в Андалусии, в полном соответствии с принципом историчности, как уже говорилось выше. Асрор Самад, редактировавший публикацию произведения в 2004 году издательством «Янги Аср Авлоди», так сказал о произведении: «Абдурауф Фитрат заканчивает свой

трактат историей халифов в Андалусии. Если это правда, то с этим покончено! На наш взгляд, у брошюры есть продолжение. Возможно, продолжение работы было потеряно, когда на голову Фитрата обрушились бедствия.

В заключение можно сказать, что, хотя мы рассмотрели усилия джадидов по преподаванию истории ислама в школах «нового метода», созданные ими учебники, посвященные этому, их содержание и сущность были рассмотрены на примере трех джадидских деятелей. Однако на самом деле многие другие модернисты написали работы на эту тему и активно ее пропагандировали. Их деятельность была направлена на то, чтобы показать миру, познать современную науку, приобрести европейский опыт при полном сохранении нашей священной религии и национальных ценностей. Преподавание истории ислама в школах новейшими просветителями призвано напомнить уму молодого поколения, что толерантность, терпение, уважение прав других на свободу совести строго определены в учении ислама, в его священной книге Священном Кюре'ан. послужил великой цели в поглощении.

Использованная литература:

1. Axmadjonova G., Rahmatxonov A. Mahmudxo'ja Behbudiyning geografiyag oid darsliklari tahlili.// «Jadidlarning ilmiy-pedagogik merosi: tarix va zamonaviylik» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari(II - to'plam). Farg'ona: 2024. –В 631-636.
2. Алимова Д.А., Рашидова Д.А. Махмудхўжа Бехбудий ва унинг тарихий тафаккури. –Т.: “Академия”,1999. –Б 43.
3. Jadidlar. Abdulla Avloniy/Olim Oltinbek. –Т.: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – В 68.
4. Абдулла Авлоний. Мухтасар тарихи анбиё ва тарихи Ислом(нашрга тайёрловчи, изоҳ. ва сўнгсўз муал. Р. Баракаев). –Т.: “ТИУ” нашриёт-матбаа бирлашмаси,2008. –Б 2.